

**ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА**

Назаров Бекзод Шухрат угли.

*Студент 1-курса отделения магистратуры
Термезского государственного университета*

Аннотация: В данной статье подробно скажется о фразеологизмы со значением интеллектуальные способности человека. И примеры приведены по этой теме.

Ключевые слова: фразеологизм, интеллект, термин, язык, литературный язык, педагог, филолог.

Как всегда в современном мире ведут работы философы и эксперты разных специальностей по теме умственные способности самого развитого существа – человека. Человеческий интеллект и её способности настолько загадочный и интересен, что её изучением в различных его аспектах увлеклись не только специалисты-психологи, но и педагоги, филологи, физиологи.

Советский лингвист, лексикограф, доктор филологических наук, профессор Сергей Иванович Ожегов в своём толковом словаре русского языка слово «интеллект» определил как "мыслительная способность, умственное начало у человека". Таким образом, можно сделать вывод, что мыслительная деятельность основная особенность человеческого интеллекта.

Термин интеллект был введен австрийским ученым В. Штерном в 1911 году. Интеллект, по мнению Штерна, есть некоторая общая способность приспособления к новым жизненным условиям. По Штерну, приспособительный акт - это решение жизненной задачи, осуществленное посредством действия с метальным эквивалентом объекта, посредством «действия в уме» [1].

Учённые Бине и Т. Симон, Г. Айзенк, Р. Стернберг, Л.С. Выготский, Ф. Гальтон, Б.Г. Ананьев В.Н. Дружинин и др. внесли существенный вклад в исследовании умственных возможностей человека изучая этот вопрос интеллектуальных способностей в процессе операционного подхода.

Каждый народ имеет свой язык и свою историю, передающая с поколение в поколение многовековую своеобразие культуры, быта, традиции. Всё это достояние народа отражается в его языке, точнее в высказываниях. С научной точки зрения фразеологизмы или фразеологический оборот это такие слова, в котором одно суждение нельзя заменить другим. Фразеологические обороты по сути являются особыми структурами той или иной речи, характерные от слов и неустойчивых словосочетаний.

Фразеологизмы — это связанные, устойчивые сочетания двух и более слов, равные по значению слову. Фразеологизмы наравне с отдельными словами составляют лексику русского языка. [2].

Народная мудрость, история и самосознание народа и нации, ценностный склад ума, традиции и менталитет всё это в частности отражается в фразеологизмах.

Косвенно отражая представление и понимание народа, эти фразеологизмы проточенные самим же народом национальном языковом сознании передают основной и не повторимый характер, привычный образный жизни и склад речи. Язык имея своеобразный образ, через фразеологизмы обогащает литературный язык новыми выразительными средствами и возможностями. Так как фразеологизмы с семантической и лексической стороны имеет яркость, бесподобный колорит, который отличает самобытность многовековой культуры и заново создававшийся в письменном виде литературного языка.

Фразеологизмами называют жемчужинами народа и его прекрасной речи. Это касается и русской речи, так как русский язык обогащён фразеологизмами несущий исторический опыт, быт и культуру нации. Изучая фразеологизмы русского народа раскрываем несколько свойства сочетаний

слов: переосмысленность, устойчивость в рамках вариантности, воспроизводимость в готовом виде, отдельнооформленность, семантическая осложненность, семантическая целостность, образность, экспрессивность, глобальность номинации, немоделированность по схеме переменного сочетания слов.

Фразеология русского языка очень велика и разнообразна, носящая национально-специфический характер, в свою очередь делящаяся на две противоположные группы. В первую группу можно отнести фразеологизмы с положительными отношениями и вторая группа с отрицательным понятием.

В русском языке выражающие интеллектуальные способности человека могут оценены позитивно и отрицательно. Для человека ум эта жизненно необходимая ценность, наличие интеллекта оценивается позитивно, отсутствие - негативно. Например: умный человек противопоставляется умственно отсталым человеком, гений, умник - пустомеля, тугодум.

Разумный человек представляется во фразеологических оборотах как человек, обладающий положительными качествами, у которого: голова на месте; умный и находчивый; цепкий ум и т.д. А у умственно отсталого человека постоянно: куриные мозги; мозги как решето; ветер в голове.

Качество мышления человека делает жизнь легче: умный понимает с полуслова. О появлении дурака в народе говорят: дураки сами рождаются, их не сеют; дуракам закон не писан; дураки любят во все вмешиваться.

Можно выделить следующие фразеологизмы с положительной оценкой, выражающие интеллектуальные способности человека, в русском языке: выскочить из головы; прийти на ум, в голову; поглощать чье-либо внимание; иметь голову на плечах (быть образительным); читать чужие мысли; прислушиваться к голосу разума; быть в здравом уме; «умник»; светлая голова, ясный ум; в здоровом теле здоровый дух; пища для ума (духовная пища).

Отрицательные значения русских фразеологизмов про отстающий интеллект: сойти с ума, лишиться рассудка; сойти с ума; отравить чье-либо

сознание, ум; с ума свести кого-либо, довести до белого каления; не в своем уме, рехнуться; сумасшедший, душевнобольной; не иметь ничего в голове, быть безмозглым дураком, плохо соображать; оставаться в дураках.

В заключение хотим отметить, что русский язык является носителем культуры и традиции народа, его мировоззрение и реальное отношение к окружающему миру. Из богатого смысла фразеологизмов можно определить быт, ценности и менталитет народа. Этим доказываются просторы страны, её много культурность и самобытность. Изучение и исследование фразеологизмов русского языка является интересным и познавательным.

Использованная литература:

1. «Фразеологизмы со значением "интеллектуальные способности человека" в русском и английском языках» ГОУ ВПО Башкирский Государственный университет. Сираева Р.Т.

2. «ЛЕКСИКА. Что такое фразеологизмы. Примеры с объяснением» Рубинчик Людмила Ивановна — филолог, преподаватель русского языка и литературы. <https://russkiiyazyk.ru/>